

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 3
2023

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N^o 3
2023

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Абдусаматова Барно Эркиновна ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЧТО ОБ ЭТОМ ИЗВЕСТНО ПОДРОСТКАМ?/SOG'LOM TURMUSH TARZI-O'SMIRLAR BU HAQDA NIMANI BILISHADI?/ A HEALTHY LIFESTYLE-WHAT DO TEENAGERS KNOW ABOUT IT?.....	7
2. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Сафарова Лола Алиаскаровна СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕСТАЦИОННЫХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН/ OIV INFEKSIYASI BILAN CHALINGAN AYOLLARNING GESTATIONAL VA PERINATAL ASORATLARINI QIYOSIY TAILILI/ HIV INFECTION AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....	17
3. Абдураимов Тимур Файзуллаевич СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СКРИНИНГА И РАННЕЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В АКУШЕРСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ СЕПСИСОМ/ MODERN POSSIBILITIES OF SCREENING AND EARLY IDENTIFICATION OF CRITICAL CONDITIONS IN OBSTETRICS CAUSED BY SEPSIS/ SEPSIS TUFAYLI KELIB CHIQQAN AKUSHERLIKDA KRITIK HOLATLARNI SKRINING VA ERTA ANIQLASHNING ZAMONAVIY IMKONIYATLARI.....	23
4. Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Тайировна, Мунинова Замира Муминовна СОСТОЯНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН/ THE STATE OF THE CERVIX IN PRIMIPAROUS WOMEN/ BIRINCHI HOMILADOR AYOLLARDA BACHADON BO'YNI HOLATI.....	29
5. Азизова Гуззал Джамбуловна, Асатова Мунира Мирюсуповна ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ВНУТРИОВАРИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В РЕГУЛЯЦИИ СТЕРОИДОГЕНЕЗА ПРИ СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/ STUDY OF THE ROLE OF INTRAOVARIAL FACTORS IN THE REGULATION OF STEROIDOGENESIS IN POLYCYSTIC OVARY SYNDROME/TUXUMDON POLIKISTIK SINDROMIDA STEROIDOGENEZNI BOSHQARISHDA INTRAOVARIAL OMILLARNING ROLINI O'RGANISH.....	35
6. Азамкулова Нозима Одилжоновна, Иргашева Севара Уткуровна МЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД И КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ MENOPAUSAL TRANSITION AND MENOPAUSAL SYNDROME IN WOMEN AFTER THE COVID-19/ COVID-19 BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA MENOPAUZAL DAVRI VA KLIMAKTERIK SINDROMINING KECHISHI.....	41
7. Акрамов Баходир Рахмонович, Матлубов Мансур Муратович ВЛИЯНИЕ ВАРИАНТОВ АНЕСТЕЗИИ НА ТЕЧЕНИЕ РАННЕГО ПОСТНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА АДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ К ВНЕУТРОБНЫМ УСЛОВИЯМ, РОЖДЕННЫХ ОТ ЖЕНЩИН С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ EFFECT OF ANESTHESIA VARIANTS ON THE COURSE OF THE EARLY POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO WOMEN WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA/ SHIFOXONADAN TASHQARI ZOTILJAM BILAN OG'RIGAN HOMILADAORLARDAN TUG'ILGAN SHAQALOQLARNING ERTA POSTNATAL DAVRDA MOSLASHUVCHANLIGIGA ANESTEZIYA USULLARINING TA'SIRI.....	47
8. Аллаёров Баходир Курамбаевич РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН С ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ФОНЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ SARS-CoV-2/ TREATMENT RESULTS OF WOMEN WITH FETOPLENTAL INSUFFICIENCY DUE TO SARS-CoV-2 INFECTION/ SARS-COV-2 INFEKSIYASI FONIDA FETOPLATSENTAR YETISHMOVCHILIGI BO'LGAN AYOLLARNI DAVOLASH NATIJALARI.....	53
9. Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Холмуродова Адиба Шермаатовна ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ У ПАЦИЕНТОК С ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ НЕОПЛАЗИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ/ INNOVATIVE DIAGNOSTIC METHODS IN PATIENTS WITH CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA OF THE UTERINE CERVIX/ BACHADON BO'YNI INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYASI BO'LGAN BEMORLARDA INNOVATSION DIAGNOSTIKA USULLARI.....	59
10. Аскарова Зебо Зафаржановна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ У ЖЕНЩИН С ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ЭНДОМЕТРИЯ В ПЕРИОД ПЕРИМЕНОПАУЗЫ/ BREAST DISEASES IN WOMEN WITH ENOMETRIAL HYPERPLASIA DURING THE PERIMENOPAUSE/ PERIMENOPAUZA DAVRIDA ENOMETRIY GIPERPLAZIYASI BO'LGAN AYOLLARDA SUT BEZI KASALLIKLARI.....	64
11. Авророва Шахноза Отабековна, Азизова Гуззал Джамбуловна, Нишанова Фируза Пулатовна ГОРМОНАЛЬНЫЙ ФОН В АСПЕКТЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ HORMONAL BACKGROUND IN THE ASPECT OF MISSION OF PREGNANCY/ ODATLANGAN HOMILADORLIKNI KO'TARA OLMASLIKDA GORMONAL FON ASPEKTLARI.....	69
12. Ашурова Венера Иргашевна ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН, ПОЛУЧАВШИХ АНТИРЕТРОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ/ FEATURES OF PREGNANCY, DELIVERY AND THE POSTPARTUM PERIOD IN HIV-INFECTED WOMEN WHO RECEIVED ANTIRETROVIRAL THERAPY/ ANTIRETROVIRUS TERAPIYA QABUL QILGAN OIV-INFEKTSIYASI BILAN KASALLANGAN AYOLLARNING HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRINING KECHISH XUSUSIYATLARI.....	74
13. Ашурова Умида Алишеровна, Нажмутдинова Дилбар Камаритдиновна, Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПТОРОВ ОКСИТОЦИНА/ OXYTOSIN RECEPTORS: CHARACTERISTICS, STRUCTURE AND FUNCTIONAL FEATURES/ OKSITOTSIN RETSEPTORLARINING XUSUSIYYATLARI, TUZILISHI VA FUNKTSIONAL XUSUSIYYATLARI.....	79
14. Закирова Нодира Исламовна, Закирова Фотима Исламовна, Абдуллаева Нигора Эркиновна ФАКТОРЫ РИСКА МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ/ RISK FACTORS FOR MATERNAL MORTALITY/ ONALAR O'LIMI UCHUN XAVF OMILLARI.....	86
15. Джаббарова Юлдуз Касымовна, Абдиева Сетора Ахмаджон кизи ФАКТОРЫ РИСКА РВОТЫ БЕРЕМЕННЫХ/ RISK FACTORS FOR PREGNANCY VOMITING/ HOMILALILIKDA QISHISHNING XAVF FATORLARI.....	90
16. Ильясов Азизбек Бахтиярович ЦИТОКИНЫ – КЛЮЧЕВАЯ ДОМИНАНТА В ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ CYTOKINES ARE A KEY DOMINANT IN THE DIAGNOSIS OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ SITOKINLAR - BACHADON ICHI HOMILA INFEKTSIYA TASHHISIDA ASOSIY DOMINANTASI.....	95

17. **Ильясов Азизбек Бахтиярович**
ВЕДУЩИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ LEADING ASPECTS OF THE PROBLEM OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ BACHADON ICHI XOMILA INFEKTSIYASI. MUAMMONING MUHIM ASPEKTLAR.....100
18. **Иноятова Нодира Миранваровна, Ахмедова Мухаббат Пулатовна, Арифджанова Диёра Буриевна, Зарипова Шахризода Хакимбековна**
ИТОГИ ПЕРВОГО ТУРА ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО СКРИНИНГУ НА РАК ШЕЙКИ МАТКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН/ QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA BACHJDON BO'YINI SARATONINI SKRINING BO'YICHA PILOT LOYINASINING BIRINCHI TUR NATIJALARI/RESULTS OF THE FIRST ROUND OF THE PILOT PROJECT ON SCREENING FOR CERVICAL CANCER IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN.....108
19. **Иргашева Севара Уткуровна, Азамкулова Нозима Одилжоновна**
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОЭКДИСТЕРОИДОВ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ POSSIBILITIES OF PHYTOECDYSTEROIDS IN THE TREATMENT OF PERIMENOPAUSAL DISORDERS IN POST-COVID-19 WOMEN/ FITOEKDISTEROIDLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....113
20. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Каримова Гулрух Комиловна**
ЛАБОРАТОР-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/ LABORATORY-INSTRUMENTAL INDICATORS OF PREGNANT WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ GESTATION QANDLI DIABRTGA CHALINGAN HOMILADOR AYOLLARNING LABORATORIYA VA INSTRUMENTAL KO'RSATKICHLARI.....118
21. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Тошева Ирода Исроиловна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ УГРОЗЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ У ЖЕНЩИН С ИНФЕКЦИЯМИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ/ EARLY DIAGNOSTICS AND PREDICTION OF THE RISK OF THE DEVELOPMENT OF THREATS OF PRETERM BIRTH IN WOMEN WITH URINARY SYSTEM INFECTIONS/ SIYDIK CHIQRISH TIZIMI INFEKSION KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA MUDDATDAN OLDIN TUG'RUQ XAVFI RIVOJLANISHIDA BASHORATLASH VA ERTA TASHNIS QO'YISH.....126
22. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Бахранова Шахноза Усмановна, Аслонова Махлиё Жорабоевна**
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ/ MOLECULAR GENETIC MARKERS OF THE RISK OF DEVELOPING HYPERTENSION IN PREGNANT WOMEN WITH ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME/ANTIFOSFOLIPID SINDROMI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIYA RIVOJLANISH XAVFINING MOLEKULYAR GENETIK BELGILARI.....135
23. **Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Агабабян Лариса Рубеновна, Абдуллаева Лола Сайфуллаевна**
ОБОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СЛУЖБЫ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ В ГОРОДСКОМ РОДИЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ/ JUSTIFICATIONS FOR OPTIMIZING THE MATERNITY SERVICE IN THE CITY MATERNITY COMPLEX/ SHAHAR TUG'RUQ MAJMUASIDA ETKAZIB BERISH XIZMATINI OPTIMALLASHTIRISH UCHUN ASOSLAR.....144
24. **Ким Ен – Дин, Ткаченко Руслан Афанасьевич**
СТРАТЕГИИ ИНФУЗИОННО – ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ МАССИВНОМ ПОСЛЕРОДОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ/ TUG'RUQDAN KEYINGI O'TA KUCHLI QON KETISHDA INFUZION-TRANSFUZION TERAPIYA STRATEGIYASI/ INFUSION AND TRANSFUSION THERAPY STRATEGIES FOR MASSIVE POSTPARTUM HEMORRHAGE.....149
25. **Клычев Спартак Ильхомович, Юсупбаев Рустам Базарбаевич**
СОСТОЯНИЕ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ КИСТЭКТОМИЯХ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ/OVARIAN RESERVE AFTER CYSTECTOMIES IN INFERTILE WOMEN / BEPUSHT AYOLLARDA TUXOMDON KISTALARINING LAPAROSKOPIK OLISHDA TUXUMDON ZAXIRASINI XOLATI.....156
26. **Куличкин Юрий Всеволодович, Ким Ен – Дин, Ильхамов Акмаль Фаикович, Камилов Азиз Исраилович, Джураев Фарход Салахидинович, Хайдаров Фахритдин Шухратович**
КЛИНИКО – ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ КВАНАДЕКСОМ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ/ JARRONLIK TUG'RUQDA KVANADEKS BILAN SPINAL ANESTEZIYANI AMALGA OSHIRISHNING KLINIK-FIZIOLOGIK XUSUSIYATI/ CLINICAL AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SPINAL ANESTHESIA WITH QUANADEX DURING CESAREAN SECTION.....166
27. **Муминов Абдухалим Абдувакилович, Матлубов Мансур Муратович, Хамдамова Элеонора Гафаровна**
ВЫБОР АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ У ЖЕНЩИН С СОПУТСТВУЮЩИМ МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ/ MITRAL STENOZI BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA KESAR KESISH AMALIYOTIDA ANESTEZILOGIK QO'LLANMANI TANLASH/ CHOICE OF ANESTHESIA METHOD FOR CAESAREAN SECTION IN WOMEN WITH MITRAL STENOSE.....173
28. **Набиева Диера Юлдош кизи, Мухитдинова Тухтахон Кадырова, Каюмова Дилрабо Талмасовна**
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ И РАННЕЙ МЕНОПАУЗОЙ/ MUDDAT OLDINGI VA ERTA MENOPAUSA KUZATILGAN AYOLLAR SOG'LIG'I VA HAYOT SIFATIGA QIYOSIY VANO BERISH/ COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE STATE OF HEALTH AND QUALITY OF WOMEN WITH PREMATURE AND EARLY MENOPAUSE.....184
29. **Нажметдинова Дилфуза Фархатовна, Негматуллаева Мастура Нуруллаевна**
ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОСТАЗА И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ПРИСОЕДИНИВШЕЙСЯ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ/ FEATURES OF PARAMETERS OF HEMOSTASIS AND HEMODYNAMIC DISORDERS IN WOMEN WITH CHRONIC ARTERIAL HYPERTENSION AND ASSOCIATED PREECLAMPSIA/ SURUNKALI ARTERIAL GIPERTENZIYA VA PREEKLAMPSIA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA GEMOSTAZ VA GEMODINAMIK BUZILISHLAR PARAMETRLARINING XUSUSIYATLARI.....192
30. **Назирова Муюссар Убаевна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Асилова Саодат Убаевна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА/ EARLY DIAGNOSIS OF OSTEOPOROSIS IN PERIMENOPAUSAL WOMEN/ PERIMENOPAGZAL DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZNING ERTA TASHXISI.....197

- 31. Насимова Нигина Рустамовна**
 СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ/ MODERN VIEW ON SURGICAL TREATMENT IN WOMEN WITH PELVIC PROLAPS/ CHANOQ BO'SHLIG'I PROLAPSASI BO'LGAN AYOLLARDA JARROHLIK DAVOLASHNING ZAMONAVIY KO'RINISHI.....204
- 32. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна**
 РОЛЬ СООТНОШЕНИЯ РАСТВОРИМОЙ FMS-ПОДОБНОЙ ТИРОЗИНКИНАЗЫ-1 И ПЛАЦЕНТАРНОГО ФАКТОРА РОСТА В ДИАГНОСТИКЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ/ THE ROLE OF SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINASE-1 AND PLACENTAL GROWTH FACTOR RATIO IN THE DIAGNOSIS OF PREECLAMPSIA/ PLASENTAL O'SISH FAKTORI VA ERIRILGAN FMS-TYROSINKINASE-1 NISBATINING PREKLAMPSIYADA DIAGNOSTIK AHIMIYATI.....207
- 33. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
 ДИАГНОСТИКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ СИГМОИДАЛЬНОГО КОЛЬПОПОЭЗА/ DIAGNOSIS OF ARTIFICIAL VAGINAL MICROBIOCENOSIS IN PATIENTS AFTER SIGMOIDAL COLPOPOIESIS/ SIGMASIMON KOLPOPOEZDAN KEYIN BEMORLARDA SUN'IY QIN MIKROBIOSENOZINING DIAGNOSTIKASI.....212
- 34. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
 ОЦЕНКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА С ПОМОЩЬЮ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА ФЕМОФЛОР-16/ ASSESSMENT OF THE MICROBIOCENOSIS OF THE ARTIFICIAL VAGINA USING THE FEMOFOR-16 TEST/ SUN'IY QINNING MIKROBIOTSENOZNI BAHOLASH UCHUN FEMOFOR-16 TESTINI QO'LLASH.....216
- 35. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Насимова Нигина Рустамовна, Жалолова Ирода Абдужабборовна**
 РОЛЬ ЭСТРОГЕННОГО ДЕФИЦИТА В РАЗВИТИИ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ/ THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE/ JINSIY A'ZOLAR PROLAPSASINING RIVOJLANISHI VA RIVOJLANISHIDA ESTROGEN ETISHMOVCHILIGINING ROLI.....220
- 36. Нигматова Гулнара Максудовна**
 КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОДНЫХ ОБЛОЧЕК ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА/ CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF THE STATE OF FETAL MEMBRANES IN MISSION OF PREGNANCY OF INFECTIOUS GENESIS/ INFEKTSION GENEZLI ODATIY TUSHISH BO'LGAN HOMILADORLIKDA QO'G'ONOQ MEMBRANALARI HOLATINI KLINIK-LABORATORIY BAHOLASH.....224
- 37. Нишанова Фируза Пулатовна, Хегай Татьяна Рудольфовна, Каримова Лутфия Азизовна**
 ГЕНЫ ПОЛИМОРФИЗМА СОСУДИСТОГО ТОНУСА И ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В РАЗВИТИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/ GENES OF POLYMORPHISM OF VASCULAR TONE AND ENDOTHELIAL DYSFUNCIA IN THE DEVELOPMENT OF PRE-ECLAMPSIA IN THE UZBEK POPULATION/ O'ZBEK AHOLISIDA PREEKLAMPSIYA RIVOJLANISHIDA TOMIR TONUSI VA ENDOTELIY DISFUNKSIYASI POLIMORFIZMINING GENLARI.....230
- 38. Нурова Алия Аскарровна, Шукурова Мунисс Рязовна, Эшонова Камола Гайрат кизи**
 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ, ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА ИСХОДОВ НОВОРОЖДЕННЫХ С ВНУТРИУТРОБНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ PECULIARITIES OF THE COURSE OF PREGNANCY, BIRTH, POSTPARTUM PERIOD AND OUTCOMES OF NEWBORNS WITH INTRAUTERINE PNEUMONIA/ BACHADON ICHI PNEVMONIYASI BILAN YANGI TUG'ILGAN SHAQALOQLARDA HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI VA NATIJALARI.....236
- 39. Пардаева Озода Гайратовна, Зокиров Фарход Истамович**
 ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОВИЗУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ВЕДЕНИИ ЖЕНЩИН С ВТОРИЧНЫМ БЕСПЛОДИЕМ/ OPPORTUNITIES OF ENDOVISUAL DIAGNOSTIC TOOLS IN THE MANAGEMENT OF WOMEN WITH SECONDARY INFERTILITY/ IKKILAMCHI BEPUSHTLIK BILAN AYOLLARNIOLIB BORISHDA ENDOVIZUAL TADQIQOT USULLARNING IMKONIYATLARI.....240
- 40. Расулова Гульнора Таиржоновна, Камилова Мархабо Ядгаровна, Сандова Мавзуна Исломудиновна**
 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ТРОМБОФИЛИЯМИ В СОЧЕТАНИИ С НАРУШЕНИЕМ ОБМЕНА ФОЛАТОВ/FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH THROMBOPHILIA IN COMBINATION WITH DISTURBANCE OF FOLATE METABOLISM/ TROMBOFILIYA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNING XUSUSIYATLARI FOLAT ALMASHINUVINING BUZILISHI BILAN BIRGALIKDA.....246

УДК 618.3-06

Нажметдинова Дилфуза Фархатовна
ГУ Республиканский специализированный научно-
практический медицинский центр Акушерства и гинекологии
Ташкент, Узбекистан
Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
Бухарский медицинский институт
Бухара, Узбекистан

ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОСТАЗА И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ПРИСОЕДИНИВШЕЙСЯ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ

For citation. Dilfuza Farkhatovna Nazhmetdinova, Negmatullayeva Mastura Nurullayevna, Features of parameters of hemostasis and hemodynamic disorders in women with chronic arterial hypertension and associated preeclampsia, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 3, pp 192-196

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8318155>

АННОТАЦИЯ

Оценка кардио и центральной гемодинамики, позволяет выявить системные нарушения гемодинамики у матери. Маркером неадекватной сердечно – сосудистой перестройки при ПЭ является развитие непропорционально высокой ММЛЖ, с формированием изолированной диастолической дисфункции левого желудочка. В результате развития диастолической дисфункции ЛЖ развиваются системные нарушения кровообращения во всех органах, тканях. Это позволяет определить прогноз течения преэклампсии, является предиктором развития преэклампсии до ее клинической манифестации и, возможно, показанием к пересмотру тактики ведения беременности и родов.

Ключевые слова: преэклампсия, гипертензия, кардиогемодинамика, микроальбуминурия.

Nazhmetdinova Dilfuza Farkhatovna
Republican Specialized Scientific and Practical
Medical Center of Obstetrics and Gynecology
Tashkent, Uzbekistan
Negmatullayeva Mastura Nurullayevna
Bukhara Medical Institute
Bukhara, Uzbekistan

FEATURES OF PARAMETERS OF HEMOSTASIS AND HEMODYNAMIC DISORDERS IN WOMEN WITH CHRONIC ARTERIAL HYPERTENSION AND ASSOCIATED PREECLAMPSIA

ABSTRACT

Assessment of cardio and central hemodynamics, allows to identify systemic hemodynamic disorders in the mother. A marker of inadequate cardiovascular restructuring in PE is the development of disproportionately high MMLF, with the formation of isolated diastolic dysfunction of the left ventricle. As a result of the development of LV diastolic dysfunction, systemic circulatory disorders develop in all organs and tissues. This makes it possible to determine the prognosis of the course of preeclampsia, is a predictor of the development of preeclampsia before its clinical manifestation and, possibly, an indication for a revision of the tactics of pregnancy and childbirth.

Keywords: preeclampsia, hypertension, cardiohemodynamics, microalbuminuria

Najmetdinova Dilfuza Farxatovna
Respublika ixtisoslashtirilgan akusherlik va ginekologiya
ilmiy- amaliy tibbiyot markazi
Toshkent, O'zbekiston
Negmatullayeva Mastura Nurullayevna

SURUNKALI ARTERIAL GIPERTENZIYA VA PREEKLAMPSIA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA GEMOSTAZ VA GEMODINAMIK BUZILISHLAR PARAMETRLARINING XUSUSIYATLARI**ANNOTATSIYA**

Kardiyo va markaziy gemodinamikani baholash onada gemodinamikaning tizimli buzilishlarini aniqlashga imkon beradi. Preeklampsiya yurak – qon tomirlarini etarli darajada qayta tashkil etmaslikning belgisi chap qorinchaning izolyatsiya qilingan diastolik disfunktsiyasini shakllantirish bilan nomutanosib ravishda yuqori ChQMMning rivojlanishi hisoblanadi. ChQ diastolik disfunktsiyasining rivojlanishi natijasida barcha organlar va to'qimalarda tizimli qon aylanishining buzilishi rivojlanadi. Bu preeklampsianing prognozini aniqlashga imkon beradi, preeklampsianing klinik namoyon bo'lishidan oldin rivojlanishining bashoratchisi va, ehtimol, homiladorlik va tug'ish taktikasini qayta ko'rib chiqish ko'rsatkichidir.

Kalit so'zlar: preeklampsia, gipertenziya, kardiohemodinamika, mikroalbuminuriya

Введение. Успехи современной медицины позволили многим женщинам с экстрагенитальными заболеваниями реализовать свою репродуктивную функцию, в связи с чем распространенность различных экстрагенитальных заболеваний среди беременных значительно увеличилась. Одним из симптомов, осложняющих течение беременности у женщин с различными экстрагенитальными заболеваниями, является повышение артериального давления (АД). Артериальная гипертензия, обусловленная соматическими заболеваниями женщины, может являться фоном для развития сочетанных форм преэклампсии (ПЭ), в том числе его тяжелых форм (эклампсии), преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты, сопровождающихся кровотечением, антенатальной гибелью плода и требующих экстренных мероприятий по спасению жизни больных [1,2,5,8,13].

Проблема артериальной гипертонии во время беременности и прогноз прогрессирования ПЭ в настоящее время все еще остаются актуальной. Изучение параметров кардио, центральной, системной и регионарной гемодинамики приобретает первостепенное значение в ранней диагностике ПЭ, оценке ее степени тяжести, выборе рациональной акушерской тактики, антигипертензивной терапии и снижении перинатальной заболеваемости и смертности. Гипертензия, осложняющая беременность, является важнейшей причиной материнской, перинатальной смертности. По данным ВОЗ, с АГ связано от 20% до 40% случаев материнской смертности [6,8,13,14].

Целесообразность проведения антигипертензивной терапии, критерии назначения, схемы, целевой уровень АД, влияние терапии на состояние беременной и перинатальные исходы остаются основными нерешенными проблемами. Не рационально рассматривать ПЭ отдельно от других заболеваний, одним из симптомов которых является повышение артериального давления.

Если при ПЭ единственным патогенетически обоснованным методом лечения является родоразрешение, то при хронической артериальной гипертонии пролонгирование беременности возможно. В данном случае на первый план может выходить адекватное ведение беременных женщин с хронической артериальной гипертензией (ХАГ) и гипертензией инициированной беременностью (ГИБ).

В последнее время приоритет в исследовании гипертонических нарушений беременности сместился на изучение ранних стадий заболевания, начальных патофизиологических механизмов развития [5,6,11].

Гемодинамические изменения у беременных пациенток с гипертоническими расстройствами носят системный характер, но клиническая картина прогрессирования сосудистых поражений во многом определяется нарушением кровообращения почек. В настоящее время среди маркеров начального периода почечной дисфункции ведущее место занимает микроальбуминурия (МАУ). Микроальбуминурия многими исследователями расценивается как проявление эндотелиальной дисфункции [7,12,14,15,17]. МАУ признана независимым фактором сердечно-сосудистого риска и наиболее ранним (доклиническим) признаком поражения таких уязвимых органов-мишеней, как почки.

Мочевая кислота (МК) у человека - конечный продукт катаболизма пуринов. Отмечена способность гиперурикемии оказывать неблагоприятное влияние на систему гемостаза и сосудистую стенку [1,9,10,16]. Установлена патогенетическая

значимость мочевой кислоты в развитии артериальной гипертензии, ИБС, инсульта [1,8,12].

Предполагается, что определение уровня мочевой кислоты может быть полезно у беременных женщин с гипертензией, которые имеют повышенную вероятность развития преэклампсии.

Для более точного определения клинической информативности и прогностической ценности, указанных выше факторов необходимо проведение дальнейших исследований, особенно в сочетании с оценкой внутрисердечной, сосудистой, почечной, печеночной и маточно - плацентарной гемодинамикой при беременности высокого риска на развитии ПЭ и перинатальной патологии. Основными нерешенными проблемами остаются, целесообразность проведения антигипертензивной терапии, целевой уровень АД, влияние терапии на состояние беременной и перинатальные исходы [3,4,6,14].

Цель исследования. Изучить особенностей нарушений кардио-центральной и регионарной гемодинамики при хронической артериальной гипертензии и присоединившейся преэклампсией.

Материалы и методы исследования.

Всем 30- беременным ХАГ во всех сроках проводимых наблюдений, осуществляли клиничко-лабораторные исследования, включающие общий анализ крови, мочи, гематокрит, количество белка в разовой и суточной моче, мочевую кислоту в моче и сыворотке крови, микроальбуминурию, ферменты крови, креатинин, общий белок, мочевины в крови.

Помимо указанных клиничко-биохимических исследований всем беременным исследуемых групп осуществляли инструментальные исследования.

Для анализа диастолической функции ЛЖ применяли традиционный метод исследования трансмитрального потока (ТМП) в импульсно - волновом доплеровском режиме и методом тканевой доплеровской визуализации.

Для правильного измерения толщины межжелудочковой перегородки (МЖП) и задней стенки, а также внутренних размеров ЛЖ, мы получали изображения в парастернальной позиции по длинной оси ЛЖ.

Измеряли внутренние размеры ЛЖ (КДР и КСР) и толщину стенок на уровне малой оси ЛЖ, приблизительно на уровне кончиков створок митрального клапана.

Эти линейные измерения производили как непосредственно в В-режиме, так и в М-режиме под контролем В-режима. Внутренний размер ЛЖ, а также толщину МЖП и задней стенки измеряли в конце диастолы и в конце систолы, в нескольких сердечных циклах

Термин "ремодулирование ЛЖ" обозначает процесс изменения размеров, геометрии и функции сердца во времени. При помощи количественной оценке данных двухмерной трансторакальной эхокардиографии определяли изменение размера и геометрии ЛЖ при артериальной гипертензии беременных.

Концентрический тип гипертрофии ЛЖ ассоциировали с высоким АД и высоким ОПСС. При эксцентрической гипертрофии ЛЖ отмечали нормальное ОПСС и высокий сердечный индекс.

Концентрическое ремодулирование (нормальная ММЛЖ при увеличении индекса относительной толщины стенок) характеризуется высоким ОПСС, низким сердечным индексом и повышенной жесткостью артерий.

Американское ЭхоКГ общество рекомендует использовать количественную оценку объемов ЛЖ, фракции выброса ЛЖ, массы миокарда и геометрии ЛЖ для оценки ремодулирования ЛЖ на фоне физиологических и патологических процессов. Эти показатели обладают дополнительной прогностической ценностью к клиническим данным пациенток с преэклампсией.

Для изучения состояния сердечно - сосудистой системы у беременных проводилось исследование центральной гемодинамики методом ультразвуковой комбинированной эхокардиографии и доплерометрии.

Доплероэхокардиографическое исследование выполнялось на аппарате (серия номер S/N1407392) фирмы "Sono Scape" модел SSI-5000 (Китай) обладающим анатомическим М - режимом, с использованием секторального датчика с 2,5 МГц, характеризующегося наличием широкополосной 2-й тканевой гармоникой. ДЭхоКГ параметры определяли по стандартной методике измерением основных гемодинамических показателей.

Для оценки показателей центральной гемодинамики определяли следующие параметры: УО, МО, СИ, УИ, СИ И ОПСС.

Для оценки функционального состояния системы мать-плацента - плод проводили ультразвуковое доплерометрическое исследование кровотока в маточных и пуповинных артериях. Выявленные нарушения маточно- плацентарной и плодовой гемодинамики оценивали по классификации, разработанной М.И.Агеевой.

Систола-диастолическое отношение (СДО) определяли по отношению максимальной систолической и конечной диастолической скорости кровотока (Stuart, Y. Drum, 1980). Пульсационный индекс (ПИ) выражался отношением разницы между максимальной систолической и конечной диастолической скоростью и средней скоростью кровотока. Индекс резистентности (ИР) определяли отношением между максимальной систолической и конечной диастолической скоростью кровотока. Статистический анализ результатов производили с использованием критерия Стьюдента, точного метода Фишера, X (Пирсона), проводили корреляционный анализ с помощью пакета программ Stat Graf и Microsoft excel.

Результаты исследования. Исследуемую нами группу составили 30 беременных с хронической гипертензией и протеинурией (присоединившаяся преэклампсия) в сроки гестации 20- 22 недели. Хроническая гипертензия была обусловлена у 3 (10%) женщин хроническим гломерулонефритом, а еще у 3-х (10%) женщин поликистозом почек. Эндокринные расстройства были выявлены у 12 (40%), в том числе заболевания щитовидной железы у - 8 (26,6%) беременных, нейроэндокринный синдром у - 4 (13,3%) пациенток. Средний возраст пациенток данной группы составил $36,1 \pm 2,4$ года. По паритету первородящие 6 (20%), повторнородящие - 24 (80%). Беременные были госпитализированы в родильный стационар, проводился тщательный мониторинг для оценки состояния беременной и внутриутробного плода, начиная со 2-го триместра

Нами обнаружена тенденция к достоверному увеличению МАУ на фоне хронической гипертензии у пациенток с присоединившейся преэклампсией.

Параллельное изучение ЭхоКГ показателей, характеризующих геометрию сердца, выявило о более выраженных изменениях геометрии сердца у пациенток с присоединившейся ПЭ к гипертензивному синдрому. Что выражается в статистически значимом увеличении размеров стенок левого желудочка с увеличением общей массы миокарда левого желудочка. Статистически значимо (на 15,9%) увеличился ИОТ, который при повышенных значениях ММЛЖ свидетельствовал о концентрической форме ремодулирования сердца. Разительные изменения геометрии сердца у женщин с присоединившейся ПЭ были связаны с предшествующей хронической артериальной гипертензией, на которую наложилась гестационная гипертензия. Данные доплерометрии у беременных женщин этой группы, констатировали, что с присоединением ПЭ несмотря на увеличение ММЛЖ и его стенок намечается тенденция к снижению разовой производительности сердца. Показатели ДАД и ОПСС были повышены у них на 6,3 и 2,2% соответственно. У пациенток же с присоединившейся ПЭ достоверно снижается на 6,7% показатель

КСО, в то время как КДО лишь намечал тенденцию к снижению. Несмотря на указанные изменения ФВ, составив $71,0 \pm 0,6\%$, практически оставалась тех-же пределах.

Необходимо отметить лишь статистически значимое повышение на 14% значения индекса резистентности в маточной артерии, у беременных с присоединившейся ПЭ. Все остальные показатели пупочной и среднемозговой артерии плода демонстрировали лишь тенденцию к снижению (ухудшению кровотока), хотя эти изменения не были достоверными.

Резюмируя полученные нами значения показателей, характеризующих состояние системы кровообращения, включая ЦГ, системный-кардио, фетоплацентарный кровоток и морфофункциональные изменения левого желудочка у женщин с хронической артериальной гипертензией и присоединившейся гестационной гипертензией вызванной ПЭ в сроки гестации 28-32 недели, можно констатировать значительные изменения во всех изучаемых системах кровообращения, вызванные суммарным воздействием артериальной гипертензии, предшествующей беременности, и наслонившейся в процессе беременности артериальной гипертензии, вызванной ПЭ.

Указанные изменения свидетельствуют о прогрессировании у подобной категории женщин в процессе беременности патологической модели концентрического ремодулирования, требующего тщательного мониторинга и коррекции вплоть до решения вопроса о досрочном прерывании беременности с целью скорейшего избавления от гестационной гипертензии.

Подобные изменения матери не могут отрицательно не сказаться на кровообращении плода, о чем наглядно свидетельствует ухудшение кровотока в средне - мозговой артерии плода, констатированное нами по показателям СДО и ИР, а также отставанию параметров роста и развития плода. Синдром задержки развития плода у беременных с присоединившейся ПЭ был диагностирован - в 52,3% случаев. Данный диагноз был установлен на основании плацентометрии, фетометрии и определения биопрофиля плода путем ультразвукового исследования.

Все беременные женщины данной группы, несмотря на полученные результаты, свидетельствующие о более выраженных изменениях со стороны системы кровообращения матери и плода, вызванных суммарным воздействием сопутствующей артериальной и гестационной гипертензии, нами были подвергнуты дифференцированной корригирующей терапии со строгим мониторингом всех изучаемых показателей в процессе лечения.

Адекватная гипотензивная терапия является основой патогенетической терапии. Согласно рекомендациям Клинического протокола антигипертензивную терапию начинали при ДАД > 100 мм.рт. ст., у женщин ГБ 2-й степени - со второго триместра. Препаратом первого выбора для длительной антигипертензивной терапии у беременных с ХАГ является амлодипин (нормодипин). Беременным с ХАГ 2-й степени мы назначали нормодипин в дозе 5,0- 7,5 мг/сут. в 1 или 2 приема. Беременным с гипертонической болезнью 1-й степени в субтерапевтических дозах (2,5- 3,75 мг/сут.) назначали нормодипин с учетом его вазодилатирующего действия для гемодинамической коррекции. С целью коррекции фетоплацентарной недостаточности мы назначали препарат антиоксидантного и гепатопротекторного действия, Хофитол по 1 таб. 3 раза в день в течение 10 -15 дней. Препарат также улучшает течение ферментативных реакций, функцию печени, микроциркуляцию.

Контрольный анализ исследований, осуществленных нами, спустя 10-12 дней проведенной терапии выявил следующие результаты. Из 30 пациенток исследуемой группы у - 19 (63,3%) проводимая нами корригирующая терапия и мониторинг свидетельствовали об улучшении изучаемых показателей, эффективности проводимой нами гипотензивной терапии со снижением показателей ОПСС, ДАД, ИР маточных сосудов и улучшением кровоснабжения плода, что дало нам возможность пролонгировать у них беременность в интересах плода.

У оставшихся 11 (36,7%) беременных женщин анализ контрольных исследований в указанные сроки не выявил положительного эффекта проводимой терапии. У 7 (63,6 %) из них гипотензивная терапия оказалась мало эффективной, показатели

ОПСС, ДАД, МАУ, ИР изучаемых сосудов матери и плода, а также показатели геометрии сердца практически не отличались от таковых в период начала осуществления корригирующей терапии. У изучаемых оставшихся 4-х (36,4%) пациенток этой группы проводимая терапия не только была неэффективной, но даже сопровождалась ухудшением большинства изучаемых доплерометрических и ЭхоКГ параметров, что сопровождалось клиническими признаками, утяжелением признаков ПЭ (нарастанием отеков, протеинурии, артериальной гипертензии, тошнота, головные боли). Наиболее выраженным изменениям из всех изучаемых показателей, по нашим данным, у этих 4-х пациенток подвергались значения ОПСС, ДАД, ИР маточных сосудов, пупочной артерии и средне - мозговой артерии плода.

В наших исследованиях из 30 беременных после комплексной терапии у 7 (23,3%) не было отмечено улучшения изучаемых нами параметров гомеостаза, кадио, - центральной гемодинамики, регионарного и системного кровообращения, в связи с чем мы вынуждены были в интересах матери решать вопрос досрочного родоразрешения в плановом порядке в сроки гестации 34 недель и более. Учитывая отсутствие подготовленности родовых путей к родам, обусловленной сроком гестации 34 -35 недель, на фоне проводимой терапии и профилактики СДР плода была проведена медикаментозная индукция родов. Родоразрешение проводилось под эпидуральной анестезией у всех рожениц с целью адекватного обезболивания родов. В раннем послеродовом периоде вставлена ВМС с целью предотвращения не желаемой беременности. Кровопотеря в родах составила 196,7±45,5мл. У одной пациентки на фоне индукции родов отмечено ухудшение функционального состояния плода, по поводу чего в интересах плода была произведена операция кесарева сечения под регионарной анестезией. Продолжительность операции составила 25,3 мин.

Оставшимся 4-м беременным с выраженным концентрическим типом геометрии сердца, гипокинетически режимом кровообращения, задержкой внутриутробного развития плода и прогрессом клинических проявлений ПЭ методом выбора досрочного родоразрешения в интересах матери и плода мы сочли абдоминальное родоразрешения. Оперативное родоразрешение было произведено под регионарной анестезией и адекватным возмещением ОЦК.

Всем оперированным женщинам произведена ДХС, учитывая возраст и тяжесть ЭГЗ патологии.

Всего родились 11 недоношенных детей со средней массой 2300,0±150,0 Средняя оценка по шкале Апгар на 1-й минуте 5,45±0,20, на 5-ой минуте 7,35±0,25 баллов. Послеродовый период у всех 11 родильниц протекал гладко. Оставшимся 19 (63,3%) беременным с присоединившейся ПЭ на фоне ХАГ, у которых проведенная терапия оказалась эффективной, коллегиально был решен вопрос пролонгировать беременность. В удовлетворительном состоянии были выписаны домой для дальнейшего наблюдения и лечения в амбулаторных условиях с рекомендацией о дородовой госпитализации в сроки 38-39 недель.

Из этой группы беременных двое (10,5%) поступили с нарастанием клинических признаков преэклампсии в сроки гестации 37-38 недель без родовой деятельности (ДАД>110мм.рт.ст., протеинурия 3г/л, анасарка). После стабилизации состояния они были родоразрешены путем операции кесарева сечения. Родились двое новорожденных весом 2650,0 и 2730,0 с признаками асимметрической гипотрофии, оценкой по шкале Апгар 5-6 баллов на 1-й минуте и на 5-ой минуте 7-8 баллов. Ранний неонатальный период протекал с признаками гипоксическо - ишемической энцефалопатии, неонатологами была проведена соответствующая терапия, на 7-8 сутки в удовлетворительном состоянии родильницы и новорожденные были выписаны домой.

Одна беременная поступила в сроке гестации 38 недель с жалобами на кровавые выделения из половых путей, после осмотра был установлен диагноз: отслойка нормально расположенной плаценты легкой степени. Была родоразрешена на основании абсолютных показаний операцией кесарева сечения в экстренном порядке.

Из оставшихся 16 беременных 10 (62,5%) поступили в родильное отделение с началом спонтанной родовой деятельности, у - 2-х (20%) родовая деятельность осложнилась

неудовлетворительным прогрессом родов, проводили медикаментозную коррекцию окситоцином после предварительной амниотомии.

У обеих рожениц достигнута положительная динамика родов, были родоразрешены через естественные родовые пути. Родились двое новорожденных весом 3000,0 и 2800,0, с оценкой по шкале Апгар 7-8 баллов. У-8 (80%) рожениц роды протекали гладко, были применены нефармакологические методы обезболивания. Оставшиеся 6 беременных были госпитализированы в стационар плановом порядке в сроки гестации 38-39 недель, у которых роды начались спонтанно, спустя 3-4суток, протекали гладко, были родоразрешены через естественные родовые пути. Всего родились 16 доношенных новорожденных со средней массой 3100,0±150,0г, оценкой по шкале Апгар в среднем 7,4±1,0. Все дети с матерями были в удовлетворительном состоянии выписаны домой на 5-6 сутки послеродового периода.

Резюмируя полученные данные, у беременных с присоединившейся ПЭ и исходной артериальной гипертензией, мы лишний раз убедились в том, что в основе всех происходящих изменений, лежит генерализованный сосудистый спазм, приводящий к артериальной гипертензии с преимущественным повышением ДАД, резким повышением тонуса резистивных сосудов (артериолы, прекапиллярные сфинктеры), что приводит к суммарному повышению показателей ОПСС. Миокард, левые отделы его, работая против давления, подвергаются гипертрофии с утолщением стенок его, увеличением КСО, КДО, ММЛЖ, ИММЛЖ и показателей ИОТ, что свидетельствует о развитии концентрической модели ремодулирования сердца. ФВ до поры и времени остается мало изменяемой с последующим значительным снижением ее.

Все указанные данные развиваются во временном промежутке и прямо коррелируют с длительностью и выраженностью исходной артериальной гипертензии и тяжестью присоединившейся в процессе беременности преэклампсии. В связи с указанным, изменения геометрии сердца, являясь следствием генерализованного сосудистого спазма при ПЭ, развиваются позже и не могут быть предикторами осложнения беременности.

Выводы. Таким образом, наличие непропорционально высокой ММЛЖ является отличительной особенностью пациенток с присоединившейся ПЭ со второго триместра беременности. Для этой группы пациенток характерно снижение объемных показателей (УО, ФВ, КСО, КДО, ИОТ), ИР маточной, пупочной и средне - мозговой артерии плода, возрастание ММЛЖ, изменение типа геометрии ЛЖ с преобладанием концентрического ремодулирования и нарушения диастолической функции ЛЖ (релаксационный тип).

Подтвержденные нами данные влияния модели концентрической гипертрофии ЛЖ на развитие неблагоприятных исходов беременности – маловесность новорожденных, ранний гестационный возраст при рождении, позволяют рассматривать концентрическую геометрию ЛЖ не только как фактор риска гестационной гипертензии, но и как предиктор тяжелых перинатальных осложнений.

У беременных с факторами риска на развитие ПЭ комплексная оценка кардио- центральной, системной, органной и регионарной гемодинамики с началом 2-триместра является абсолютно надежным методом диагностики и своевременной коррекции происходящих расстройств, позволяет выбрать оптимальную тактику ведения беременности.

Развитие ПЭ первично сопровождается нарушением кровотока в маточных артериях повышение ИР (>10%), возрастанием ММЛЖ (>9-10%), ИММЛЖ (>5-6%) изменением геометрии сердца и нарушением ее диастолической функции, что может служить ранним фактором предикции осложненной беременности.

Непропорционально высокая ММЛЖ (>150,0г) предшествует формированию концентрической геометрии и диастолической дисфункции ЛЖ, приводит к значительным нарушениям периферической и органной гемодинамики материнского организма и в бассейне маточных артерий. У беременных с присоединившейся ПЭ в более 50% случаев развивается задержка развития плода и требует тщательного динамического наблюдения за гестационным процессом и выбора адекватной

Влияние модели концентрической гипертрофии левого желудочка (ИММЛЖ>75,0, ИОТ>0,45) на развитие неблагоприятных исходов беременности, позволяют рассматривать данный тип кардиогемодинамики как предиктор тяжелых перинатальных осложнений.

При нарастании клинической симптоматики преэклампсии, формировании изолированной диастолической

дисфункции левого желудочка, с наложением нарушения функции фетоплацентарной системы и функциональной активности внутриутробного плода единственным оптимальным методом родоразрешения независимо от срока гестации, особенно, в сроки гестации менее 34 недель является экстренное родоразрешение – кесарево сечение с применением регионарной анестезии.

Использованная литература:

1. Бабичева Т. В., Петрова С. Б. Основные показатели гемодинамики у здоровых родильниц // Матер. V Российского Форума «Мать и дитя». – М., 2013. – С. 17-18.
2. Беленков Ю. Н. Ремоделирование левого желудочка: комплексный подход // Журнал Сердечная Недостаточность. – 2014. – Том 14, №4. – С. 161-163.
3. Брянцев М. Д. Оценка центральной гемодинамики и органного кровотока при артериальной гипертензии в третьем триместре беременности: дис. ... канд. мед. наук. – Иваново, 2012. – 192 с.
4. Газазян М. Г., Пономарева Н. А., Иванова О. Ю., и др. Состояние центральной гемодинамики во время беременности у пациенток с гипоксически-ишемическими поражениями новорожденных // Матер. V Российского Форума «Мать и дитя». – М., 2013. – С. 48-49.
5. Давидович И. М., Блошинская И. А., Петричко Т. А. Артериальная гипертензия и беременность: механизмы формирования, эффективность амлодипина (Нормодипина) // РМЖ. - 2013. - №4. - С. 197-200.
6. Макаров О. В., Николаев Н. Н., Волкова Е. В. Особенности центральной гемодинамики у беременных с артериальной гипертензией // Акуш. и гин. - 2015. - №4. - С.18-22.
7. Однопозова Л. Я., Лещинский Л. А., Гайсин И. Р., Салахова А. С. Ремоделирование сердца у беременных с артериальной гипертензией // Кардиология: эффективность и безопасность диагностики и лечения: Тезисы докладов Российского национального конгресса кардиологов. 9-11 октября 2014 г. – Москва, 2014. – С. 280-281.
8. Охапкин М. Б., Хитров М. В., Гурьев Д. Л., Брянцев М. Д. Особенности центральной гемодинамики как причина и возможная основа прогноза осложнений беременности // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2011. - №4. – С. 73-76.
9. Ощепкова Е. В., Дмитриев В. А., Половиткина О. В., Титов В. Н. Различия в геометрии левого желудочка у здоровых лиц, оптимизация формы и начало ремоделирования // Фундаментальные исследования. - 2016. - №3. – С. 30-36.
10. Салахова А. С., Однопозова Л. Я., Гайсин И. Р. Происходит ли ремоделирование сердца у беременных с артериальной гипертензией? // Актуальные медико-биологические проблемы в современных условиях: Материалы межвузовской конференции молодых ученых и студентов. 10–13 апреля 2012 г., Ижевск. – Ижевск: Экспертиза, 2012. – С. 86.
11. Шехтман М. М., Елохина Т. Б., Петрова С. Б. Антигипертензивная эффективность бета-блокаторов при гестозах у беременных с различными типами центральной гемодинамики // Гинекология. - 2014. - Том 3, №2. - С. 68-70.
12. Akhmedov F.K. biochemical markers of preeclampsia development and criteria for early diagnosis- Art of Medicine. International Medical Scientific Journal, 2022. 10.5281/zenodo.6635595.
13. Akhmedov F.K. Peculiarities of cardiac hemodynamic in pregnant women with mild preeclampsia// Europen Science Review. - 2015. - №4-5. - С. 56 -58
14. Akhmedov F.K. Features of renal function and some indicators of homeostasis in women with mild preeclampsia// Europen Science Review. - 2015. - №4-5. - С. 58 - 60.
15. F.K. Akhmedov. The role of interleukin 10 in the development of preeclampsia: diagnosis and prognosis- British Medical Journal, 2022 Volume-2, No 410.5281/zenodo.6912557
16. F.K. Akhmedov., M.N. Negmatullaeva. The significance of genetic factors and new aspects in predicting preeclampsia (overview)- Thematic journal of microbiology, 2021. 10.5281/zenodo.5081885
17. Nakai A., Sekiya I., Oya A., Koshino T., Araki T. Assessment of the hepatic arterial and portal venous blood flows during pregnancy with Doppler ultrasonography // Arch Gynecol Obstet. – 2012. – Vol. 266, №1. – P. 25-29.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, NOMER 3

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000